

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK. 616.31-085

KAMALOVA Feruza Rakhmatillaevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
MAMEDOVA Nigina Shobaxromovna
assistant
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS

For citation: Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina. Evaluation of complex treatment of odontogenic purulent inflammatory diseases of the jaws // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 161-165

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300495>

ANNOTATION

The use of immunocorrective drugs in the prevention of many diseases is considered one of the modern methods of treatment. According to E. V. Zoryan (1999), this is one of the most effective treatment methods, serving to prevent complications and relapses of the disease (levamisole, prodigiosin, T-activin), which mainly affect general immunity. Drugs that stimulate the immune process and activate cells of the immune component (T- and B-lymphocytes) and additional immune factors (macrophages and secretory immunoglobulins).

Key words: odontogenic infection, disease development factors, immunity, wound, prevention.

КАМАЛОВА Феруза Рахматиллаевна
т.ф.д., доцент
МАМЕДОВА Нигина Шобахромовна
ассистент
Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

ЖАҒ ОДОНТОГЕН ЙИРИНГЛИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Кўпгина касалликлар профилактикасида иммунокоррекцияловчи препаратларни амалиётда қўллаш замонавий даволаш усулларида бири хисобланади. Зорян Е.В.(1999) маълумотларига кўра, даволашнинг энг самарали усулларида бири бўлиб, касаллик асоратлари ва рецидивларни олдини олиш учун (левамизол, продигиозин, Т-активин) хизмат қилади. Бу касалликлар асосан умумий иммунитетга таъсир қилади. Препаратлар орасида иммун жараёни стимуляция қиладиган ва иммунокомпонент хужайраларни активация қила оладиган (Т-ва В-лимфоцитлар) ва иммунитетнинг кўшимча факторлари (макрофаглар ва секретор иммуноглобулинлар) касалликлар мавжуд.

Калит сўзлар: одонтоген инфекция, касаллик ривожланиши учун хавф омиллари, иммунитет, жарохат, профилактика.

КАМАЛОВА Феруза Рахматиллаевна

Д.м.н., доцент

МАМЕДОВА Нигина Шобахромовна

ассистент

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Использование иммунокорректирующих препаратов в профилактике многих заболеваний считается одним из современных методов лечения. По мнению Зорян Е. В. (1999), это один из наиболее эффективных методов лечения, служащий для профилактики осложнений и рецидивов заболевания (левамизол, продигозин, Т-активин), влияющих главным образом на общий иммунитет. Препараты, стимулирующие иммунный процесс и активирующие клетки иммунного компонента (Т- и В-лимфоциты) и дополнительные факторы иммунитета (макрофаги и секреторные иммуноглобулины).

Ключевые слова: одонтогенная инфекция, факторы развития болезни, иммунитет, рана, профилактика.

Кирриш: Юз жағ соҳаси йирингли яллиғланишлари асосий сабабчилари стоматологик касалликлар ёки тиш кариеси ҳисобланади. Касаллик кўзгатувчиси ва бола организмнинг касалликка жавоб реакциясидан келиб чиқиб болалар юз жағ соҳасида одонтоген инфекциянинг кечиши ўткир ёки хроник тус олиши мумкин. Бир нечта муаллифлар фикрича болалар ёшида одонтоген йирингли инфекциялар жуда тез ривожланади. Пульпадаги ўткир яллиғланиш бир неча соат ичида периодонтни эгаллаб организмнинг яққол жавоб реакцияси билан намоён бўлади. Йирингли яллиғланиш касалликларини сабабчи тишга ва ёшга боғлаб ўрганиш, касалликнинг учраш кўламини акс эттирувчи ишлар деярли йўқ. Болалар ёшида ўткир йирингли яллиғланиш касалликларининг кечиши, оғиз бўшлиғи носпецифик ҳимоя омиллари, оғиз бўшлиғи микрофлорасига бағишланган бир неча илмий ишлар мавжуд. Охириги йилларда юз жағ соҳаси ўткир йирингли касалликларида бактериал лизатларни қўллаш ҳақида бир нечта илмий ишлар чоп қилинган. Лекин лизатларни одонтоген йирингли яллиғланишларда комплекс қўллаш чоралари ҳақидаги ишлар кам ёритилган [1.3.5.7.9.11].

Анаэроб микроблар чақирган яллиғланиш жараёнлари ўзига хос оғир кечади. Бундай ҳолатларда биринчи ўринда организм захарланиши намоён бўлади. Бунда тўқималарнинг экссудатив некротик яллиғланишлари вужудга келади. Болаларда кўпроқ пастки ва юкори жағдаги молярларнинг сурункали периодонтити туфайли лунж ва жағ ости соҳалари абсцесс флегмоналари учрайди. Ютқин олди, тил ва чакка ости соҳалардаги флегмоналар болаларда оғирроқ кечади. Бу куйидаги флегмоналар жойлашувини мураккаб топографо-анатомик хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Мақсад: Жағнинг одонтоген йирингли жараёнларини даволашга комплекс ёндошиб, даволаш самарадорлигига эришиш.

Олдиммизда қўйилган мақсаддан келиб чиқиб куйидаги вазифаларни белгилаб олдик:

1. Болаларда поликлиника шароитида жағ периоститларини ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражасини ўрганиш;
2. Болаларда поликлиника шароитида жағ периоститларини ёшга боғлиқ ҳолда клиник кечиш хусусиятларига баҳо бериш;
3. Болаларда поликлиника шароитида жағ периоститларини тишларнинг чиқиш , ривожланиш ва сўрилиш муддатларига боғлиқ ўрганиш;

Тадқиқот усуллари ва материал: Қуйидаги тадқиқотлар 114 нафар беморларни клиник текшириш натижаларига асосланган. Илмий изланишлар Бухоро давлат тиббиёт институти болалар жаррохлик стоматологияси кафедраси базаларида олиб борилган. Тиш-жағ системаси ва болалар ёшидаги прикус ҳолатларидан келиб чиқиб беморлар 3 гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳни 38 нафар бемор 2-5 ёш, иккинчи гуруҳни 44 нафар бемор 6-9 ёш, учинчи гуруҳни эса 32 нафар бемор 10-13 ёшли болалар ташкил қилди. Барча беморларда йирингли яллиғланиш ўчоқлари сохалари ўрганилди (юқори ва пастки жағга тегишли бўлган периоститлар чап ёки ўнг томон). Биз томондан ўрганилган 50% беморларда анамнестик, клинко-лаборатор ва микробиологик текшириш усуллари ўтказилди. Беморларнинг анамнестик ва клинко-лаборатор маълумотларни қайд қилиш учун биз томондан карта ишлаб чиқилди ва касалликнинг умумий, маҳаллий ва лаборатор маълумотларни шу картага киритиб бордик. Барча беморлардан касалхонага тушган қуни касаллик ҳақидаги анамнез йиғилди, касалликнинг маҳаллий ва умумий белгилари, организмнинг умумий реакцияси, беморнинг ёндош касалликлари ҳақидаги маълумотлар тўлиқ ўрганилди. Юз-жағ соҳаси жағлар периостити билан болалар вилоят стоматологияси 2-бўлимида қабул бўлими томонидан қайд этилиб жаррох стоматолог томонидан кўрик қилинди.

Барча беморлар жаррох стоматолог томонидан кўрик ва клинко-стоматоскопик кўрик, ҳамда қоннинг лаборатор текширувидан кейин маҳаллий инфилтратсион оғриқсизлантириш ва премедикациядан кейин операцияга олинди, оғриқсизлантириш ва премедикациядан кейин кечиктириб бўлмайдиган муддатда жаррохлик амалиёти ўтказилди.

Жаррохлик амалиёти ҳажми йирингли яллиғланишнинг локализацияси, тарқалганлик даражасига боғлиқ бўлди. Кесмалар инфилтрат ўрни ва чуқурлигига қараб юзадан ёки оғиз ичкарасидан ўтказилди. Йирингли ўчоқлар кенг очилиб, оғиз ичидан ўтувчи бурма бўйлаб сабабчи тиш ва бир неча тиш проекцияси бўйлаб узун кесма ўтказилди. Болаларда сут тишлар прикусидан кесмалар ўтказганда доимий тишлар фоликулалари ва қон томир нерв тутамини (*a. introorbitalis a. mentalis.*) зарарлаб қўймаслик учун эҳтиёткорлик билан ёндошилди. Сабабчи тиш олиб ташланди.

Йирингли яллиғланишни комплекс даволашнинг биринчи фазасида (фаза гидротация) йирингли ўчоқдан фасоднинг яхши ажралиши учун максимал шароит яратилди. Йирингли ўчоқларни адекват дренажлаш кўп ҳолларда организм интоксикация реакциясини сезиларли туширилади, унинг инфекция билан курашувчанлик қобилиятини кўтаради ва йирингли яллиғланиш келтириб чиқариши мумкин бўлган асоратларни олдини олади. Жароҳат бир неча марта антисептик эритмалар билан ишлов берилди. Бунинг учун ривонол, фурациллин, димексид, хлоргексидин кабилардан фойдаланилди. Юз-жағ соҳаси периоститларининг келиб чиқишининг асосий этиологик фактори бу- патоген микрофлорадир. Жағ периоститларини комплекс даволаш жаррохлик амалиётдан кейин дарҳол мушак ёки вена орасига антибиотикларни юбориш билан бошланади.

Жағ периоститларидан кейин ривожланадиган ёки ривожланиши мумкин бўлган асоратларни ҳисобга оладиган бўлсак, ҳамда жараёнга анаэроб микрофлора қўшилишини ҳисобга олиб, антибиотиклар гуруҳини танлашда остеотроп хусусиятга эга бўлган препаратларни танладик: бензилпенициллин, метронидазол, ванкомицин, ампициллин, линкомицин, оксациллин, ампиокс-натрий, неомицин, цефазолин, цефтриаксон кабилар шулар жумласидандир. Иштаҳаси йўқ ёки овқатланишдан бош тортган болаларга 0,9%ли натрий хлор, 5%ли глюкоза, диссол каби эритмалар вена ичига юборилди. Қайта бойлов муолажалари бир кунда 2 мартагача олиб борилиб, жароҳатга антисептик ишлов берилди ва резина дренажлар алмаштириб турилди [2.4.6.8.10.12].

Юқоридаги медикаментоз даво барча беморларда олиб борилди, шу билан бир қаторда жаррохлик амалиёти ўтказиб бўлингандан сўнг оғиз бўшлиғи шиллик қаватига ва жароҳат майдонига антисептик эритмалар билан ишлов берилди ва оғизни тез-тез чайиш буюрилди. Нимжон ва касалликка гиперреактив жавоб реакцияли беморларга суяқлик кўпроқ истеъмол қилиш, витаминлар ва шу билан биргаликда иммун ҳолатни қувватлайдиган препаратлар ҳам буюрилди. Беморларда касалликнинг 2,3-кунларини алоҳида назоратга олдик, яъни

операциядан сўнг беморнинг динамик холати кузатувга олинди: тана харорати, умумий холсизлик, иштаха, жароҳатдаги маҳаллий белгиларнинг ўзгариши ва бошқалар.

Хулосалар: Болалар юз-жағ соҳасида одонтоген жағ периоститлари, яъни йирингли яллиғланишлар улардаги сут тишларнинг илдиз чўққилари ривожланиб бўлиш босқичига тўғри келиб, шу даврда жағларнинг ўткир йирингли яллиғланишлар кўп учради. Масалан, 2-3 ёшда юқори жағнинг кесувчи сут тишлари жағ периоститига кўпроқ сабаб бўлган бўлса, 3-5 ёшда вақтинчалик молярлар сабаб бўлди. Сут тишлари илдизларининг сўрилиш босқичида эса жағлар периостити нисбатан кам учради. Жағлар одонтоген йирингли яллиғланиш касалликларининг умумий ва маҳаллий клиник белгилари боланинг ёшига боғлиқ: 2-5 ёшда сут тишлови шаклланиб бўлган даврда йирингли яллиғланиш клиник белгилари гиперергик реакция билан кечди, яъни касалликнинг умумий белгилари яққол намоён бўлди. 6-9 ёшли алмашинув тишлови давридаги болалар гуруҳида ҳам худди шундай гиперергик реакцияни кузатдик.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T. The study of the prevalence of anomalies of the dentition in the bukhara region, their early diagnosis and treatment// *Academica*: Vol. 10 Issue 1, January. Vol. 1. - 2020. - P. 61-63.
2. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T., Radjabov A. A., Saidova M.A. The study of anomalies of maxilla-facial system of children's age in the Bukhara region// *Academica*: December. - 2019. Vol. 12. - P. 63-67.
3. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// *Academica* 10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
4. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// *Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов* выпуск. - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
5. Kamalova F.R., Eronov Yo.Q., Turaeva F.A., Afakova M.Sh., Eshonkulov G.T. The dynamics of the prevalence of diabetes and the study of dental status in children of the Bukhara region// *International Journal of Applied Research*. - 2019. Vol. 5.09. - P. 151-154.
6. Kamalova F.R., Radjabov A.A., Turaeva F.A., Afakova M.Sh. Frequency of spread of a short frenum of the tongue and upper lip in preschool// *Ajmr*- December. - 2019. - P. 126-129.
7. Kamalova F.R., Rakhmatova D.R., Turaeva F.A., Eronov Yo.Q. Changes in microflora and non-specific factors protection of the oral cavity in children with inflammatory diseases maxillofacial area// *Asian Academic Research journals*. – 2019. Vol. 4.09. – P. 68-70.
8. Kamalova F.R., Rakhmatova D.R., Turaeva F.A., Eronov Yo.Q. Changes in microflora and non-specific factors protection of the oral cavity in children with inflammatory diseases maxillofacial area// "Actual problems of dentistry". – 2019. - P. 15-16.
9. Kamalova F.R., Rakhmatova D.R., Turaeva F.A., Eronov Yo.Q., Eshonkulov G.T. The dynamics of the prevalence of diabetes and the study of dental status in children of the bukhara region// *Ajmr*-november. - 2019. Vol. 4.09. - P. 151-153.

Статья поступила в редакцию 06.03.2024; одобрена после рецензирования 23.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 06.03.2024; approved after reviewing 23.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Камалова Феруза Рахматиллаевна - Заведующий кафедрой детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института доктор медицинских наук, доцент
doktor_feruz@mail.ru ORCID ID 0000-0003-0891-4256

Мамедова Нигина Шобахромовна - Ассистент кафедры детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института. mamedovanigina56@gmail.com, Orcid: 0009-0008-5265-1530

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Камалова Феруза Рахматиллаевна - идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Мамедова Нигина Шобахромовна - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Kamalova Feruza Rahmatillaevna - Head of the Department of Pediatric Dentistry of the Bukhara State Medical Institute, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor doktor_feruz@ <url>, ORCID ID 0000-0003-0891-4256

Mammadova Nigina Shobakhromovna is an Assistant at the Department of Pediatric Dentistry of the Bukhara State Medical Institute. mamedovanigina56@gmail.com, ORCID: 0009-0008-5265-1530

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kamalova Feruza Rahmatillaevna - ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mammadova Nigina Shobakhromovna- collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000